

АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Амриддинова Аниса Хушнудовна

Студентка 2-курса магистратуры Национального университета им.

Мирзо Улугбека Факультета истории

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596180>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 30 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Женевская конвенция,
МККК, воспоминания о
Сольферино,
гуманитарное право

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается деятельность международного движения красного креста и красного полумесяца в период Первой Мировой войны. Показана роль движения в оказании помощи пострадавшим в войне, формирование госпиталей.

К моменту начала Великой войны МККК действовал уже более 50 лет. Организация была основана в 1863 году по инициативе двух граждан Женевы, Анри Дюнана и Гюстава Муанье. Как рекомендовал Дюнан в своей знаменитой работе «Воспоминания о Сольферино» (опубликованной на французском языке в 1862 г.), целью организации в то время было содействие созданию национальных обществ в каждой стране (будущих обществ Красного Креста). В случае войны они придут на помощь раненым военнослужащим и будут поддерживать медицинские службы вооруженных сил. После создания этих обществ МККК выступал в качестве посредника и информировал их о том, как продвигается работа Красного Креста. В то же время организация обратилась к правительствам с просьбой продвигать Женевскую конвенцию 1864 года,

которая предоставляла раненым и больным солдатам нейтральный статус, а также больницам и машинам скорой помощи, тем самым защищая как больных и раненых солдат, так и тех, кто им помогает.

МККК также продолжал продвигать законы и постановления с целью постоянной адаптации гуманитарного права к изменяющимся реалиям войны, таким как технологические инновации. Наконец, после франко-прусской войны 1870–1871 годов МККК помогал раненым солдатам и заключенным, собирая информацию об их положении для передачи их семьям. Несмотря на международное название, МККК на самом деле был местной благотворительной ассоциацией, неопытной и, прежде всего, небольшой по размеру (всего 10 членов в августе 1914 г.). Первая мировая война и ее последствия должны были вызвать

устойчивые изменения в МККК и начать его превращение в то, чем он является сегодня. начала 40-х годов.

Трансформация организации действительно была беспрецедентной, особенно с точки зрения персонала. Менее чем через два месяца после начала боевых действий штат МККК увеличился в двенадцать раз. К концу 1914 г. в организации работало около 1200 человек, в основном в Международном агентстве по делам военнопленных, которое было создано 21 августа 1914 г. В ходе войны на работу в это агентство пришло около 3000 человек. Агентство, роль которого заключалась в восстановлении связей между членами семей, разлученных войной. Он был разделен на 14 национальных секций (франко-бельгийскую, британскую, итальянскую, греческую, американскую, бразильскую, португальскую, сербскую, румынскую, русскую, немецкую, болгарскую, турецкую и австро-венгерскую) по мере вступления различных стран в войну. Имелись также два специализированных отделения: для гражданских лиц и для здравоохранения. Агентство обратилось к воюющим сторонам и национальным обществам Красного Креста, чтобы получить информацию об отдельных заключенных или других жертвах, входящих в его компетенцию. Эта информация была объединена с тысячами запросов, которые МККК ежедневно получал от семей, и была включена в сложную картотечную систему. Постоянно обновляемые карты служили для отслеживания заинтересованных лиц и

предоставления информации запрашивающим семьям.

К концу войны у Агентства в Женеве было более шести миллионов учетных карточек (касающихся примерно двух с половиной миллионов человек) — база данных значительного объема для того периода, несмотря на то, что некоторые национальные указатели были неполными. Фактически МККК поручил работу по розыску немецко-австрийско-русского фронта Датскому Красному Кресту, который создал собственное информационное агентство. Данные о пленных на австро-итальянском фронте также не проходили через Международное агентство, а обменивались непосредственно между Римом и Веной. Помимо военнопленных, Агентство занималось также интернированными гражданскими лицами и гражданскими лицами, проживающими на оккупированных территориях. Это было нововведением, поскольку ранее в сферу деятельности МККК не входили гражданские лица. Тем не менее, в 1914 г. гражданские лица, которые были защищены Положением о законах и обычаях войны, дополняющим Гаагскую конвенцию 1907 г., несли основную тяжесть первых месяцев войны и различных последующих военных оккупаций как на западе, так и на востоке, и Балканский, Фронты. С момента создания Агентства один из членов МККК, д-р Фредерик Ферьер, руководил специальным отделом в организации, работа которого заключалась в том, чтобы отвечать на запросы, конкретно касающиеся гражданских лиц (депортированных, заложников и людей, проживающих на оккупированных территориях).

С самого начала агентство управлялось добровольцами. Члены МККК, которые также принадлежали к высшему классу Женевы, мобилизовали своих родственников и друзей, чтобы они просматривали растущие горы почты и одновременно отвечали и вносили данные в каталожные карточки. Но для выполнения этой огромной задачи не потребовалось много времени, чтобы нанять оплачиваемых сотрудников.

Агентство было не единственной организацией, действовавшей в Швейцарии во время Первой мировой войны. В 1916 году только в Женеве насчитывалось около 50 групп (почти 170 в Швейцарии в целом), работавших на гражданских или военных жертв конфликта.

Помимо этого сбора информации, МККК активно лоббировал воюющие государства. Цель состояла прежде всего в том, чтобы получить разрешение представителей МККК (которых он называл «делегатами») на посещение лагерей для военнопленных. Организация начала инспектировать лагерь для интернированных в Германии, Великобритании и Франции в январе 1915 года. В конце концов все основные воюющие стороны дали на это разрешение. МККК направил в общей сложности 54 миссии для посещения 524 лагерей для военнопленных в Европе, а также в Турции, Северной Африке (Марокко, Тунис, Алжир и Египет) и Азии (Сибирь, Бирма, Япония и Британская Индия). Отчеты об этих визитах, которые также были написаны нейтральными покровительствующими державами (Испания, Нидерланды, Швейцария, Святой Престол и Соединенные Штаты до 1917 г.) или

христианскими ассоциациями молодых людей, были представлены заинтересованным правительствам, но также были опубликовано... и продано. МККК также обсудил с захватившими державами обращение с военнопленными и попытался, например, противостоять репрессиям, которым они подвергались — проблема, которая, наряду с идеей о том, что принцип взаимности должен определять содержание вражеских пленных, всегда существовала. на протяжении всей войны и вызывает постоянную озабоченность МККК. С октября 1914 г. организация добивалась также обмена тяжелоранеными и больными пленными, т. е. их репатриации или хотя бы госпитализации в нейтральной стране. С благословения швейцарского правительства и после получения разрешения Германии и Франции конвои с ранеными военнопленными начали пересекать территорию Швейцарии из Констанца в Лион и из Лиона в Констанц.

На протяжении всей войны организация напоминала воюющим государствам об их обязанности соблюдать договоры международного гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию, которая только что была пересмотрена в 1906 году. Например, она добивалась задержания медицинского персонала, репатриированного между Францией и Германией, как это предусмотрено Конвенцией. В своем практическом осуществлении этот процесс встречал многочисленные препятствия и перерывы. Аналогичные трудности возникли в связи с репатриацией бельгийского медицинского персонала.

Как нейтральная организация, которую, следовательно, нельзя было бы заподозрить в пропаганде войны в интересах какой-либо стороны в конфликте, МККК направил многочисленные протесты и заявления, адресованные ему, относительно нарушений Женевских конвенций или Гаагских конвенций 1907 года, регулирующих морскую войну. Воюющие стороны обвиняли друг друга в обстрелах медицинских учреждений и машин скорой помощи, захвате, нападении и торпедировании госпитальных судов, неправомерном использовании защитных эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца в военных целях и т. д. Конференция Красного Креста предложила в 1921 году создать специальную комиссию, в состав которой вошли представители шести стран, сохранявших нейтралитет во время войны (Швейцария, Нидерланды, Испания, Норвегия, Швеция и Дания), а также представитель МККК. Однако эта комиссия, которая должна была рассмотреть эти жалобы, так и не была создана.

Учитывая угрозу широкого применения отравляющих газов не только на фронте, но и, в первую очередь, в тылу, МККК вышел за рамки своей традиционной компетенции, обратившись 8 февраля 1918 г. к воюющим сторонам с торжественным призывом воздерживаться от с применением «удушливых и ядовитых газов». Официально приветствуя эту инициативу, заинтересованные государства на самом деле не ответили на призыв МККК, вместо этого обвинив своих противников в использовании химического оружия. Только когда

конфликт закончился, массовое применение такого оружия было окончательно объявлено вне закона. После войны МККК продолжал свои усилия, в основном через представительства в Лиге Наций, чтобы добиться прямого запрета на газовую войну. Он непосредственно способствовал составлению Протокола о запрещении применения удушливых, ядовитых и других газов, а также бактериологических методов ведения войны (известного также как Женевский протокол) от 17 июня 1925 года.

Война также выявила ограниченность гуманитарного права в отношении различных аспектов содержания военнопленных в плену. На протяжении всего конфликта воюющим сторонам приходилось заключать между собой специальные соглашения, чтобы заполнить этот пробел в праве войны. МККК извлек уроки из этого пробела и еще до прекращения боевых действий задумался о разработке нового кодекса защиты военнопленных. Результатом этих усилий стало принятие в 1929 г. Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Война не повлияла на отношения между МККК и различными национальными обществами Красного Креста (или Обществом Красного Полумесяца в случае Османской империи), которые помогали медицинским службам различных армий и проводили операции по оказанию помощи военнопленным. МККК продолжал регулярно информировать общества о своей собственной деятельности и деятельности своих коллег через свой «Международный бюллетень Крест-Руж»,

который он издавал с 1869 года. и их соответствующие правительства. Жалобы на нарушения Конвенции передавались в МККК через национальные общества и направлялись через их коллег политическим и военным властям. Хотя эти общества действовали с полной независимостью от МККК, тем не менее именно МККК отвечал за официальное признание любого вновь созданного или воссозданного национального общества. Так, в начале войны МККК объявил, что общество Красного Креста было создано в Люксембурге, как только Германия напала на Бельгию, и сразу же приступило к ликвидации чрезвычайной ситуации. МККК также яростно протестовал — но тщетно — против роспуска Центрального комитета Бельгийского Красного Креста немецкими оккупантами в апреле 1915 года.

Первая мировая война вызвала значительные социальные потрясения, в том числе женщины занялись совершенно непривычной деятельностью, чтобы заменить мужчин, ушедших на войну. То же самое произошло и в самом МККК, поскольку из 3000 человек, работающих в Международном агентстве, две трети теперь составляли женщины. Эти женщины-сотрудники в основном были наняты в качестве машинисток, что является одной из новых профессий, открытых для женщин. Но женщины также перешли на высшие уровни организации. В ноябре 1918 года первая женщина была избрана в руководящий орган МККК, сам Комитет. Рене-Маргерит Крамер уже возглавляла отдел Антанты в Агентстве по делам

военнопленных еще до того, как заняла свое место в Комитете. Это было впервые для любой международной организации. Несмотря на нежелание некоторых своих членов, МККК считал такие изменения неизбежными, учитывая изменение менталитета, вызванное войной. Кроме того, несколько женщин возглавляли департаменты Агентства и другие лица, работавшие в полевых операциях МККК. Хотя они представляли лишь крошечный процент от общего числа, прецедент был создан.

Ноябрьское перемирие 1918 г. никоим образом не оставило МККК без работы. Наоборот, организация погрузилась в две крупные гуманитарные операции: репатриацию военнопленных и приход на помощь гражданскому населению побежденных стран.

В 1917 году МККК уже публично призывал к возвращению домой как можно большего числа заключенных, начиная с тех, кто провел в заточении дольше всех. Это гуманитарное предложение было новаторским по двум причинам. Во-первых, требовалось безоговорочное освобождение и возврат (т.е. не в форме обмена) пока еще продолжались боевые действия. Во-вторых, это касалось трудоспособных заключенных, а не только больных и раненых, как это имело место до сих пор. Но самым интересным аспектом этого обращения был, без сомнения, его чистый прагматизм. Нынешняя война неизбежно когда-нибудь закончится, и МККК предвидел проблемы, которые возникнут, особенно с точки зрения логистики и других практических вопросов, при внезапном освобождении миллионов заключенных. Поэтому было

предложено немедленно начать постепенную репатриацию заключенных. Хотя идея МККК была встречена с одобрением и между воюющими сторонами были начаты дипломатические переговоры, ее практической реализации так и не произошло. Заключенные были освобождены только после подписания перемирия.

Последним нововведением — и при этом важным — стало то, что в послевоенный период МККК работал не только с международными войнами, но и с вооруженным насилием. В то время как организация изначально была создана для работы исключительно в связи с конфликтами между крупными европейскими державами, с конца Первой мировой войны она также начала помогать людям, пострадавшим от внутренних конфликтов (в России, Силезии и на Украине) и

революционных волнений. Например, восстания 1919 года в Венгрии. В этом случае организация впервые в истории МККК получила разрешение на посещение задержанных, которые не были военнопленными, а были политическими заключенными, что впоследствии было использовано в связи с гражданской войной, например, в Ирландии.

Таким образом, война 1914-1918 годов оказала глубокое влияние на МККК как в отношении его политики, так и в отношении того, как он впоследствии действовал, чтобы помочь людям, пострадавшим от конфликта и его непосредственных последствий. В заключение можно сказать, что если до 1914 г. МККК лишь делал заявления о войне, то с августа 1914 г. он неизменно присутствовал на месте происшествия.

Литературы:

1. Богаевский П. Красный Крест в развитии международного права : в 2 ч.-М., 2006
2. Бондаренко О. С. Взаимодействие между Вооруженными Силами и МККК в мирное время и в период вооруженного конфликта - Воен.-юрид. журн., 2010.
3. Буасье П. Первые годы Красного Креста : речь, произнес. в Большом зале Женев. ун-та 18 февр. 1963 г. по случаю 100-летия Междунар. ком. Красн. Креста
4. Буше-Сольнье Ф. Красный Крест, Красный Полумесяц– Изд. 2-е, доп., расш. – М., 2008
5. Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста и защита жертв войны – М., 2006